

BADIIY MATNDA NUTQNING SOTSIAL XOSLANISHINING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI (TOG‘AY MURODNING “BU DUNYODA O‘LIB BO‘LMAYDI” ASARI MISOLIDA)

Mardonova Ozodaxon Shodi qizi

Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti lingvistika(o‘zbek tili)
1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson nutqining sotsial qatlamdagi vazifalariga ko‘ra o‘zgarishi va har qaysi holatdagi pragmatik, psixolingvistik, milliy-madaniy xususiyatlari "Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi" asari qahramoni Botir firqa obrazi orqali yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Sotsial qatlam, psixolingvistik nutq, pragmatik ma'no, kommunist, firqa, sovet tuzumi, NKVD, mentalitet, o‘zbekona qadriyatlar.

SOCIAL CHARACTERISTICS OF SPEECH IN LITERARY TEXT NATIONAL AND CULTURAL CHARACTERISTICS (IN THE EXAMPLE OF TOGAI MURAD'S WORK "IT IS IMPOSSIBLE TO DIE IN THIS WORLD")

Mardonova Ozodakhan Shodiyevna

2nd-year graduate student of Linguistics (Uzbek language) at Samarkand State
University, Faculty of Philology

Abstract: In this article, the change of human speech according to the tasks in the social stratum and its pragmatic, psycholinguistic, national-cultural features in each case are highlighted through the character of Batir Firqa, the hero of the work "You Can't Die in this World".

Key words: Social layer, psycholinguistic discourse, pragmatic meaning, communist, faction, Soviet system, NKVD, mentality, Uzbek values.

KIRISH. Inson nutqi sotsial xoslanishining milliy-madaniy xususiyatlarini o‘rganishda bizga antropologiya, lingvokulturalogiya, sotsiolingvistika, psixolingvistika va pragmalingvistika fanlari yordamga keladi. "Antropologiya nomidan ham ko‘rinib turganidek inson haqidagi fandır"(1.8-b). Uning madaniy antropologiya bo‘limi esa, "...insonning madaniyatni muloqot orqali rivojlantirishdek nodir qobiliyatini o‘rganadi, til va madaniyatning o‘zaro aloqasiga alohida e‘tibor qaratadi"(1.10-b).

Sotsiolingvistika(lotincha socialis — jamiyat, lingua— til) "... o‘z o‘rganish obyekti bilan sof lingvistikadan farqlanadi. Sof lingvistika lisoniy belgilarni, chunonchi, tovush va uning yozma ifodasini, uning boshqa belgilar bilan o‘zaro munosabatini, vaqt va zamonda o‘zgarishini tahlil qilish bilan shug‘ullansa, sotsiolingvistika insonlar mazkur lisoniy belgilarni ularning yoshi, jinsi, ijtimoiy holati, bilimi va madaniyatlilik darajasiga ko‘ra qanday qo‘llashlarini, ya‘ni ijtimoiy muhitning ularning nutqiy muomalasiga qanday ta‘sir qilishini o‘rganadi".(2) Psixolingvistika so‘zlovchi nutqi bilan uning maqsad-niyati orasidagi aloqadorlikni, pragmalingvistika ana shu maqsad-niyat nima ekanligini o‘rganadi. Amaliyot va mazariya birga kelgandagina ilmiylik mustahkamlanadi. Fikrimiz ifodasini esa "Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi" asarining bosh qahramoni Botir firqa obrazi misolida ko‘rib chiqamiz.

ASOSIY QISM. Asar avvalidanoq sotsial birliklar bilan boshlanadi." Qodir qulni chevarasi, Xolmat malayni nevarasi, Eson xizmatkorni bolasi Botir qo‘shchi"(3.5-b). Qul, malay, xizmatkor, qo‘shchi. Ularning vazifasi esa asli zoti xizmatchi qul bo‘lgan kishining boshiga biroz mansab(u endi "firqa" etib tayinlangandi) bitganda qanchalik havolanib qolishini asoslash. Va ular umumiy ma‘noni qisqa ifodalagan maqol bilan(tagi ko‘rmaganga gilam bitmasin(3.5-b)) birlashadi, mazmunini izohlab keladi. Keyingi o‘rinlarda ham sotsial, lingvokulturalogik, psixo va pragmalingvistik birliklar umumlashadi, bir-birini to‘ldirib keladi. Tabiiyki, bu moslashuv obrazlar nutqi shaklida namoyon bo‘ladi.

Botir firqa. Obraz sotsial qatlamda qo‘shchi, firqa, ota, rais, turmush o‘rtog‘i, mahalladosh,hamqishloq, kommunist, sadoqatli xodim kabi vazifalarni bajaradi va har qaysi o‘rinda ham o‘z milliyligini ifodalovchi qahramon nutqi mavjud..

1. Asarda ocharchilik, qahatchilik voqealari haqqoniy, mohirlik bilan yoritilgan.Non chuchuk bo‘lgan, non shirin bo‘lgan, ota o‘z o‘g‘lini bir zog‘ora nonga, ona o‘z qizini bir hovuch kepakka almashgan davrlar(3.8-b). Ammo shunday qaltis, tanqis davrlarda ham milliy qadriyatlar, diniy an‘analar saqlanib qolgan. Xususan, Botir firqa obrazida ham bu ko‘zga tashlanadi. Minglab insonlar ochlikdan o‘layotgan, yuzlab bolalar bozorda sotilayotgan davrda o‘zi aziz deya ulug‘langan eshonlar avlodidan bo‘lgan qizchanning sotilishi jinoyat kabi tuyuladi unga.

"— Siz kimni zurriyotini bozorga olib chiqqaningizni bilyapsizmi? Kimsan Mirzaxo‘jaboyni zurriyoti!

Ona miq etmadi. Ona yerga tikildi.

— Mirzaxo‘jaboyni zurriyoti-ya! — dedi Botir firqa.— Chin, Mirzaxo‘jaboynlar sovet hukumatini tan olmay, Afg‘onistonga qochib ketdi. Ammo-lekin u kishi Saidxo‘ja eshonni to‘ng‘ich og‘illari. Bir so‘z bilan aytsak, eshonzoda, eshonzoda!"(3.13-b)

Zamon qaltis, jon arzon, mansabi nimjon bo'lishiga qaramay yashirincha ayoli orqali har nondan bitta kulcha berdirib turadi:

"— Mrzaxo'jaboyni bevasiga bitta kulcha olib borib ber, — dedi. — Faqat birov bilmasin, zamon yomon"(14-b).

2. Zamon oydin bo'lgan paytlar. Yangi kinoteatr qurilishi kerak bo'lgan paytlar. Madaniy-maishiy inshootlarga keng yo'l(3.24-b) ochilgan paytlar. Yangi zamonning yangi inshooti oldida NKVD xodimlari ta'biri bilan aytganda, eskilik sarqiti bo'lgan Saidxo'ja eshon xonaqosining turishi mumkin emasdi. Buzilsin!, — deya buyruq berilgan. NKVD gapi qonun(3.25-b)ammo, xalq, qolaversa, o'zi ham eskidan ixlos qo'ygan bu joyning yer bilan yakson bo'lishiga yurak ko'nmaydi. Bu o'rinda uch sotsial qatlam birlashadi —kommunist firqa, mehribon rais va milliy o'tmishiga sodiq inson. Kichik "hiyla" ishlatishdi. Qishloq faollari bilan xonaqoh buzilmasdan avval eshik-derazasini ko'chirib olib o'tinxonaga yashirib qo'yildi. Kinoteatr uchun berilgan eshik-derazalarni qishda bolalar sovuqqotmasligi uchun maktabga qo'ydirtirdi. Kinoteatrga qo'yish kerak bo'lgan paytda esa o'tinxonadagilarni ko'rsatdi, sababi so'ralganda esa:

"— Endi.. Endi, gap bunday, — dedi Botir firqa. — Xabarlaringiz bo'lsa kerak, anavi suv bo'yida bir... eskilik sarqiti bo'lar edi.

— Eskilik sarqiti?

— Shunday-shunday. Xonaqomi, machitmi... shunday bir balo deyilar edi", (3.21-b)(o'zini go'llikka solyapti)

Gap orasida esa ularning archa yog'ochidan ekanligi, archa yaxshi yonishini aytadi. Shu o'rinda juda mohirona pragmalingvistik nutq namunasini ko'rishimiz mumkin:

"— Ana shu shara-baralarni qorovullar o'tin qilish uchun o'tinxonaga olib borib tashlabdi. Qorovullar biladi-da, archa yog'och yaxshi yonadi"(27-b). Bu yerdagi Pragmatika — maqsad nima edi?

a) ko'pchilik faollar o'zini olib qochgan vaqtda jasorat ko'rsatib xonaqoh anjomlarini saqlab qolganlarni maqtab o'tdi. Endi taftishchilar nima sababdan buzilmay turib alohida ajratib olingan, deb ayblov qo'ya olmaydi.

b) qolaversa, ular ham qurilishdan xabari bor kishilar. Archa yog'ochi uzoq yillar o'z sifatini yo'qotmay kelishidan xabarlari bor(archa yog'ochining o'ziga xos hidi borligi sababli qurt-qumursqa kemirmaydi). Buni taftishchining qaytadan so'rashidan ham bilsa bo'ladi:

"—Archa yog'ochidanmidi?, — dedi taftishchi" (3.27-b).

Endi firqaga jon kiradi, fikrini kuchliroq dalillash orqali asosiy maqsadga o'tadi:

— Bari ashqol-dashqol archa yog'ochidan edi-a, archa yog'ochidan! Endi, ana shu eski-tuskilardan foydalanib tursak deb edim".

— O'zi qayta tiklasa bo'ladimi?

— Juda bo‘ladi-da! Shunday qo‘li gul ustalarimiz bor, boplab tashlaydi.

— Unda, o‘sha ustalaringizni chaqirib, darhol tuzattiring! Keyin foydalanishga topshiring!

Botir firqa uchun shu gap kerak edi. U YUQORINI BUYRUG‘INI BAJARDI"(3.27-b).

3. "Botir firqa derazadan qarashdan orlandi. Dasturxondan ko‘z olmay so‘radi — Nima bo‘ldi o‘rtoq Mirzaxo‘jayeve?"(3.32-b).

Parchada obrazning milliy qadriyatlariga sadoqati ifodalangan. Asardan ma'lumki, Botir firqa o‘zini lelinchi, sadoqatli kommunist ekaniga barchani ishonitirmoqchi bo‘ladi, hatto sobiq raykom sekretari To‘raqulovni janozasiz ko‘mdiradi(3.44-b). Ammo u ham bolaligidan qon qoniga singib ketgan qoidalardan voz kecha olmaydi, xususan o‘sha davrlarda nomahram erkak va ayollar bir davrada o‘tirishi, bir biriga qarab gapirishi qat’iy mumkin bo‘lmagan, bu holat odobsizlik, surbetlik sanalgan.

4. Ilg‘or faol Obod Mirzaxo‘jayeveaning qizi haqida uzunquloq gaplar tarqaldi. Botir Esonovich ham tabiiyki, eshitgan. Biroq, qabuliga kelgan Mirzaxo‘jayevedan so‘ragani orlanadi.

"O‘zidan so‘rasammikin? Uyat, ming qilsa-da onasi"(3.41-)

5.Madiyev jinnixonaga jo‘natildi. Aybi — partiya komiteti birinchi sekretariga "surbetlarcha" "zaderjivayus" bergani. Uni siyosiy qoloq, aqldan ozganga, etikasi yo‘qqa chiqarishdi. Botir firqa garchi kommunist, partiya komiteti sekretari bo‘lsa-da, bir insonni bunaqa "ayb" bilan ruhiy kasalliklar shifoxonasida qolib ketishiga chiday olmaydi.

"Gap oramizda qolsin:mana shu Madiyevni chiqarib yuboring. Faqat birov bilmasin"(55-b)

Keyinchalik bu yerda bu taxlit "aybdor" bo‘lib kelgan birgina Madiyev emasligini tushunadi. Ruhiy emas, siyosiy jinni bo‘lgan yuzlab insonlar bor edi.

"Qabrison, qabrison! — dedi Botir firqa. — Bu kasalxona emas, tirik insonlar qabrisoni. Asl qabrisonga o‘lik insonlarni ko‘madi, bu qabrisonga... tirik insonlarni ko‘madi"(3.60-b).

6. Odamlar ommaviy namozxonlasha bordi, ommaviy xudojo‘ylasha bordi. Bechora din.. g‘ar-o‘g‘rilar uchun qalqon bo‘lgan davr(3.91-b) keldi. Odamlar ko‘r-ko‘rona dindorlashib bordi. Keksayib qolgan firqa garchi, asar davomida namoz o‘qish-o‘qimasligiga to‘xtalmagan bo‘lsa-da, namozning joyi choyxona emasligini biladi, din ovoza uchun xizmat qilmasligi kerakligini biladi.

"— Namoz o‘qishini birov ko‘rishi shartmi? Namoz o‘qish — e’tiqod. E’tiqod — yurakda bo‘ladi" (62-b).

7." Lenin vafot etgach uning jasadi Qizil maydondagi mavzoleyda saqlanib kelinayotgan vaqtlar. Bir kuni qayta quruvchilar Lelinni mavzoleydan olib chiqib tashlash tashabbusi bilan chiqishadi. Uni dohiy deb bilgan Botir firqa esa bu xabarni

eshitib sevib tomosha qiladigan, iltifot bilan ustiga baxmal yopib qo'yadigan televizoridan ham xafa bo'lib ketadi hatto. Hayron bo'lib so'ragan kampiriga esa "O'lmagan jon ko'rar ekan", deya maqolli javob beradi. Keyinchalik esa dini, davlati boshqa bo'lgan jasadning shuncha yillardan beri bu taxlit turishiga achinishi bilan bog'liq qahramon nutqida ham milliy-madaniy xususiyatlarni ko'rishimiz mumkin. Chunki azaldan xalqimizda shunday gap bor: " — Inson dunyodan ketar vaqti — uch kun. Jon berdimi — uch kun ichida ketishi kerak bo'ladi. Uch kun! Aytishlaricha, marhum uch kun mobaynida yerga ko'milmasa, marhum qabrga kirmaydi, shunday, qabrga kirmaydi. Marhum jisman qabrga kiradi, ammo-lekin arvohi qabrga kirmay qoladi. Marhumni o'zi yer ostida bo'ladi, arvohi esa... yer ustida qoladi! Shu boisdanda, uch kunlik o'lik g'oyatda azob chekadi, g'oyatda qiynaladi. Uch kunlik o'lik falak bilan yer o'rtasida arosatda qoladi: tiriklar orasiga qaytay deydi — qaytish yo'lini bilmaydi. O'liklar orasiga boray deydi — borish yo'lini bilmaydi. Uch kunlik o'lik — arosat azobini tortadi, sarsonlik azobini tortadi".(67-b)

8. Bog'da notanish kishi bilan suhbatida chog'ida gap chinorlardan ketadi. Firqaning bir zamonlar katta ishboshi rais bo'lganidan bexabar kishi chinorlar yoshi yarim asrdan oshgani, ekkannlarning mehnatidan odamlar soyalab yashayotgani haqida gapiradi. Vaholanki, ish boshida firqaning o'zi bo'lgan. Buni quyidagi parchadan ham bilsak bo'ladi:

"— Boboning tol tikkani — o'ziga nom ekkani, deydilar. Qaysi bir... otabobolarimiz ekib ketgan-da?

Botir firqa yuzlarini chetga burib kulimsidi. Chinor shoxlariga qarab kulimsidi.

— Kim biladi, — dedi.

—Qarang, butun bir xiyobonni yashnatib turibdi-ya. Yaxshidan bog' qoladi, deganlari shu-da?

Botir firqa ko'zlarini olib qochib kulimsidi. Bosh irg'a-irg'ab kulimsidi.

—Chin, yaxshidan bog' qoladi, chin, — dedi".(3.97-b)

Maqtangisi kelmadi. Vaholanki, birinchi jumladanoq "kim biladi"ni o'rniga "mana biz ekkannimizda ", deyishi mumkin edi-ku, yo'q, demaydi. Chunki bizga unday o'rgarishmagan, o'zbeklarda maqtanchoqlik qoralanadi.

9. "— Shu chinorlarni kim ekib ketgan bo'lsayam...joyi jannatda bo'lsin!

Botir firqa oyoqlari uchiga tikildi. Botir firqa xiyol xo'rsindi. Botir firqa xiyol qizardi.

"Rahmat, rahmat", — dedi ichida".(3.97-b)

Dastlab uyatdan qizardi — u bilan mehnat qilganlarning ko'pi o'tib ketgan, odamlar chinorni ekkannlar allaqachon dunyoda yo'q deb o'ylashlaridan, so'ngra xo'rsindi — demak, umri oxirlab qoldi, yosh o'tib jon chiqar fursatlar yaqinligidan, va rahmat aytdi — Alloh bergan umrga, hali ko'zi ochiq zamonida yaxshiligi mukofotini eshitgani — jannatiy bo'lishini istovchi insonlar borligini bilgani uchun.

10. Rajabov "psixonevrotogicheskaya bolnitsa"ga tushib qoldi. Ha, ha. Bir vaqtlar Madiyevni siyosiy qoloq, etikasi yo'q deya shu yerga jo'natgan Rajabov.

"— Qaytar dunyo deganlari chin ekan, — deya o'yladi. — O'shanda obkom Rajabov shoir Madiyevni mana shu joyga jo'natib edi. Beyoziqdan-beyoziq jo'natib edi! Mana endi... obkom Rajabovni o'zi keldi! O'z oyog'i bilan keldi! Yo obkom Rajabovni... Xudoni o'zi jo'natdimi?"(3.133-b).

Xalqimizning azaldan qon-qoniga singib ketgan qoida — qaytar dunyoga ishonardi u ham.

11. Obraz garchi kommunist bo'lsin, lelinparast bo'lsin, qahrli rais bo'lsin, xoh eski zamoni qo'msovchi veteran bo'lsin, ammo har dam bir o'zbek choli bo'lib kampirini ardoqlaydi, "Bor-yo'q bisotim kampirim. Topgan-tutgan xazinam— kampirim. Suyangan qanot-quyrug'im — kampirim"(151-b), — deya o'ylaydi, uni yo'qotishdan qo'rqadi.

12. Odam bolasi keksaya borgani sari oxiratni o'ylaydigan bo'lib qoladi, ketardagi savob- gunohini chamalaydigan bo'ladi. O'z ko'nglida qilgan yaxshi-yomon ishlarining sarhisobini qiladigan bo'lib qoladi. Firqani qabristonga yetaklagan kuch ham aynan shu edi. Buni quyidagi nutq parchasidan ham bilsa bo'ladi:

Botir firqa raykom To'raqulovga tikilib qoldi... Qalbi qon bo'ldi! Qalbi qop-qora qon bo'ldi!

— Ey, Parvardigor! — deya kaftlarini ochdi. — Sen rahmdil va kechiruvchi zotsan, ey, Parvardigor! Bizdan oldin o'tgan mana shu zotlarni gunoh-ayblarini mag'firat aylagin! Ana shu zotlarga nisbatan qalbingda gina-kudrating bo'lsa, yuvib tashlagin, ey, parvardigor!"(3.173-b).

Jumlaning pragmarik ma'nosi nima deb o'ylaysiz? Mahrum uning otasimidi yoki akasi? Umrida to'rt enlik fotiha o'qimagan(buni suralarni yon daftarga yozib olganidan ham bilish mumkin(3.173-b)) kimsa nima sabab bo'lib bir begonaga bunchalik qayg'uryapti? Chunki... To'raqulovni janozasiz ko'mdirgan uning o'zi edi. Marhum haqqiga duoyi fotiha o'qish bilan ham uning ham o'zining savol-javobini yengilroq qilishiga umid bor edi unda.

XULOSA. Botir firqa o'tgan asr sovet tuzumi davri odami edi. U umri bo'yi qayta qurish, kommunizm, lelinizm deb yashadi. Ruscha siyosat, ruscha odatlarga o'rganishga intilib yashadi. Ammo uning yuragi o'zbek edi. O'zbekona tantiligi, mehribonligi, qaysarligi bor edi uning ham. Sovet davri o'zbek qahramoni, shunchaki oddiy odam emas, kommunist o'zbek obrazi, unda har qancha g'oyaviy ifodalar bo'lmasin, qalbi hamisha o'zbek bo'lib qolishi yozuvchi mahorati tufayli juda chiroyli ochib berilgan. Yuqoridagilar hali dengizdan bir tomchi, janozasiz, yuvilmay ko'milishdan qo'rqishi-yu(3.184-b), ona tuproqqa muhabbati(3.187-b), hozirda ham keksa onalarimiz "bu mening non talonim bo'lgan", deya diplomlarini e'zozlab sandiqqa solib qo'ygani kabi bir parcha qog'oz — partbiletga ham " Xudoga shukur,

men musulmonman, musulmon. Men musulmon farzandi... meni boqqan partbiletni tashlamayman. Men musulmon farzandi, partbiletni tashlab... nonko‘r bo‘lmayman!"(3.199-b), — deya izzat ehtirom ko‘rsatishi, umuman, kitobning barcha sahifalari o‘sha davr o‘zbek kishisining butun umri davomidagi milliyligini ochib bera olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Usmanova Sh. Lingvokulturalogiya.Darslik.— Toshkent:TDO‘TAI, 2019
2. Yusupova O. Tilshunoslik va tabiiy fanlar (o‘quv qo‘llanma). Samarqand,— 2021.
3. Murod.T. Saylanma. II jild.Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi. Roman. Toshkent. Ziyo nashr, — 2019